

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Ristõieliste nuuter: tõrjestrategiate valik vastavalt patogeeni eoste kontsentratsioonile põllumullas

Plasmodiophora brassicae on mullas leviv patogeen, mis põhjustab majanduslikult olulist ristõieliste haigust ning toob kaasa märkimisväärsed saagikadused. Haigust on keeruline tõrjuda, kuna patogeeni puhkeosad säilivad mullas aastaid ja ka muude tõrjemeetmete valik on piiratud. Eesti põllumuldade seisundi hindamiseks määrati mitmetelt tootmispõldudelt kogutud mullaproovidest *Plasmodiophora brassicae* kontsentratsioonid. Suuremahulise seire tulemustest järeldub, et *P. brassicae* eoste kontsentratsiooni hindamine mullast võib aidata

põllumehi külvikorra planeerimisel. Ristõieliste põllukultuuride kasvatamist võib soovitada madala nakkustasemega (rohelised täpid) põldudel. Mõõduka nakkustaseme korral (kollased täpid) on soovitatav rakendada kõiki ennetavaid meetmeid, sealhulgas lupjamist ja nuutritele vastupidavate sortide kasvatamist. Punaseks märgitud aladel tuleks ristõielised kultuurid külvikorrast välja jätta. Rõhku tuleks panna sanitaarõuetele ja desinfitseerida põllutöömasinaid, et vältida põldudevahelist patogeeni levikut.

1. Kogutud proovide *P. brassicae* nakkuskoormus piirkonniti, jaotatuna riskiklassidesse vastavalt eoste hulgale mullaproovis.

2. *P. brassicae*.

VÕTMESÕNAD

Plasmodiophora brassicae, Brassica, rucifer põllukultuurid

AUTORITEKOGU

Roosi Soosaar, MTÜ Põllukultuuride Klaster, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.